

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯДА ИННОВАЦИЯЛАР

5 ЖИЛД, 7 СОН

ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ
ТОМ 5, НОМЕР 7

INNOVATIONS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY
VOLUME 5, ISSUE 7

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯДА ИННОВАЦИЯЛАР

ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ | INNOVATIONS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY

№7 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9513-2022-7>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Аскарлов Абдор Давлатмирзаевич
педагогика фанлари бўйича фалсафа
доктори

Педагогика йўналиши

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Мухамедова Дилбар Гафурджановна
психология фанлари доктори, профессор

Психология йўналиши

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ EDITORIAL BOARD РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Муслимов Нарзулла Алиханович
педагогика фанлари доктори, профессор

Джораев Мухамматрасул
педагогика фанлари доктори, профессор

Тўрақулов Олим Холбўтаевич
педагогика фанлари доктори

Уразова Марина Батировна
педагогика фанлари доктори

Шорена Дзамукашвили
педагогика фанлари доктори

Шорена Вахтангишвили
педагогика фанлари доктори

Нурманов Абдиназар Ташбаевич
педагогика фанлари доктори

Халиков Аъзам Абдусаломович
педагогика фанлари доктори

Аюпова Мукаррам
педагогика фанлари номзоди, профессор

Джумаев Маманазар Иргашевич
педагогика фанлари номзоди, профессор

Ҳамидов Жалил Абдурасулович
педагогика фанлари доктори

Асилова Гулшан Асадовна
Педагогика фанлари доктори, доцент

Саипова Малоҳат Латиповна
психология фанлари бўйича фалсафа доктори

Ҳажиева Ирода Адамбаевна
филология фанлари номзоди, доцент

Азимова Насиба Эргашовна
педагогика фанлари номзоди, доценти

Ахмедова Зебинисо Азизовна
фалсафа фанлари номзоди

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Азамат Эшниёзов НОВАЯ ЭТАП РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА В УЗБЕКИСТАНЕ.....	4
2. Нафиса Шакирова ҲАРБИЙ АКАДЕМИК ЛИЦЕЙЛАРДА ҲУҚУҚ ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ.....	7
3. Сардорхон Кувондиқов СВЯЗЬ ЭМОЦИЙ С ПСИХИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ БОРЦОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ.....	14
4. Али Турсаотов ТЕХНОЛОГИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ ГИМНАСТОВ НА СОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ.....	20
5. Дилшод Душабаев ДИНАМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ КАК МЕТАСПОСОБ ВОСПРИЯТИЯ И ПОНИМАНИЯ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЕДИНОБОРСТВАХ.....	24
6. Тожиддин Зайниддинов ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 11-13 ЛЕТ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В СЕКЦИИ ОФП.....	29
7. Тожиддин Зайниддинов ЮҚОРИ МАЛАКАЛИ ФУТБОЛЧИЛАРНИ ИШ ҚОБИЛИЯТИ САМАРАДОРЛИГИ ВА УНИНГ ТАҲЛИЛИ.....	35
8. Фатхулла Мирахмедов ПРИМЕНЕНИЕ МУЛТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА.....	39
9. Музаффар Мирбабаев МАКТАБ ЁШИДАГИ КУРАШЧИЛАРНИНГ ҲАРАКАТЛАРИНИ ЮНОН-РИМ УСЛУБИДА ТАСАВВУР ҚИЛИШ УЧУН МУЛТИМЕДИЯДАН ФОЙДАЛАНИШ.....	42
10. Азимжон Рузиев ТА`ЛИМ МУАССАСАЛАРИ О`ҚУВЧИ-ТАЛАБАЛАРИНИ ТИББИЙ НАЗОРATDAN О`ТКАЗИШ.....	47

ISSN: 2181-9513

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

INNOVATIONS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯДА ИННОВАЦИЯЛАР | ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ

Сардорхон Кувондиқов

и.о. профессор Кафедра физического воспитания
и спорта Ташкентский государственный
педагогический университет имени Низами

СВЯЗЬ ЭМОЦИЙ С ПСИХИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ БОРЦОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7486699>

АННОТАЦИЯ

В работе рассматривается аспект прогнозирования потенциальных возможностей юных спортсменов в единоборствах. Автор рекомендует при возникновении трудностей, использовать генетические маркеры. При этом метод дерматоглифики представляет большой интерес для использования в спортивном отборе в практике подготовки спортивного резерва.

Ключевые слова: прогнозирование, потенциальные возможности, юные спортсмены, единоборства, генетические маркеры, спортивный отбор, подготовка, спортивный резерв.

Sardorxon Kuvondikov

Acting Professor Department of Physical Education and Sports
Tashkent State Pedagogical University named after Nizami

THE CONNECTION OF EMOTIONS WITH THE MENTAL STATE OF HIGHLY QUALIFIED WRESTLERS

ANNOTATION

The paper considers the aspect of predicting the potential of young athletes in martial arts. The author recommends using genetic markers in case of difficulties. At the same time, the method of dermatoglyphics is of great interest for use in sports selection in the practice of training a sports reserve.

Keywords: forecasting, potential opportunities, young athletes, martial arts, genetic markers, sports selection, training, sports reserve.

Введение. Современный этап развития единоборств характеризуется ростом популярности неолимпийских видов боевых искусств. Это связано прежде всего с потерей зрелищности олимпийских видов борьбы. Поэтому, Объединенный мир борьбы (United World Wrestling, аналог Международной федерации) проводит изменение правил соревнований с одной целью – активизировать борцов к проведению эффективных технических действий и повысить соревновательную зрелищность.

Безусловно, активация соревновательной деятельности борца приводит к росту эмоционального напряжения, что может отражаться на эффективности реализации технических действий. Однако, уровень проявления эмоциональных реакций во многом

зависит от личностных особенностей борцов, в том числе индивидуально-типологических характеристик высшей нервной деятельности.

В обыденном сознании тренеров бытует мнение, что агрессия сопровождает спортивную деятельность как необходимая характеристика эмоционального настроения спортсмена. Также, существует мнение, что проявление агрессии в спортивной деятельности является одним из факторов, который может способствовать мобилизации психических резервов спортсменов. В то же время, агрессия является проявлением отображения внутренних эмоций спортсмена. Чаще всего агрессия в спорте связана с проявлением насилия со стороны одного или обоих спортсменов и выглядит как нарушение правил соревнований. Необходимо отметить, что агрессия в спорте может быть связана с внутренними эмоциональными переживаниями единоборцев перед началом соревнований.

Комплексные механизмы эмоциональной организации в условиях спортивной деятельности определяются личностными качествами спортсменов в условиях психической и физической напряженности. Возникающие эмоциональные состояния у спортсменов характеризуются специфическими влияниями внешних факторов на внутренние процессы. Процессы эмоционального специфического воздействия на психическое состояние спортсменов связаны с вовлечением психофизиологических функций. Тонкая связь между психическими и физиологическими процессами имеет проявление в психоэмоциональном состоянии спортсменов. Если мы рассматриваем связь между психическим явлением и физиологическими структурами, мы можем определить, какие воздействия, причины или условия влияют на результат в спортивной деятельности.

Учитывая, что психофизиологические функции являются основным звеном формирования психоэмоциональных реакций в экстремальных условиях спортивной деятельности, логично ожидать связь между эмоциональным и психофизиологическим состояниями спортсменов.

Современная спортивная борьба характеризуется повышенным уровнем эмоциональной напряженности во время соревновательной деятельности. Борьба – это столкновение двух личностей с различными психологическими индивидуальными особенностями. Традиционно спортивная борьба и другие виды единоборств отмечаются как агрессивные виды спорта. Однако, возникает проблема изучения связи эмоций, возникающих у борцов в условиях напряженной деятельности с психическим состоянием.

Целью работы было: изучить связь эмоций с психическим состоянием у борцов высокой квалификации. **Методы**

Было обследовано 26 спортсменов высокой квалификации, членов сборной команды Украины по греко-римской борьбе (возраст 22-28 лет).

Использовался аппаратно-программный комплекс психодиагностики «Мультитсихометр-05». Применялась батарея методов исследования: оценка уровня психического состояния (цветной тест Luscher), определение уровня агрессии (по методике Buss & Darkee, определение уровня эмоциональной возбудимости (шкала эмоциональной возбудимости), определение баланса нервных процессов (реакция на движущийся объект).

Было получено письменное согласие от спортсменов, в соответствии с рекомендацией этического комитета и этических стандартов Хельсинской декларации.

Для статистического анализа использовался пакет прикладных программ «Statistica 6.0». Применялся непараметрический статистический анализ по критерию Вилкоксона с определением нижнего (25%) и верхнего (75%) квартилей.

Результаты исследования

Все спортсмены были разделены на две группы по уровню агрессивности: первая группа – борцы с низким уровнем агрессии (14 спортсменов), вторая группа – борцы с высоким уровнем агрессии (12 спортсменов).

Результаты исследования выявили, что группа борцов с низким уровнем проявления агрессивности характеризуется значительно низкими показателями физической и вербальной агрессии по сравнению с группой спортсменов с высоким уровнем агрессивности (табл.1).

Соответствующие результаты получены для параметров общей агрессивности. В показателях личностной и аутоагрессии наблюдается тенденция к снижению абсолютных величин у борцов с низким уровнем агрессивности. По данным показателя эмоциональной агрессии не обнаружено различий между двумя группами спортсменов с различным уровнем агрессивности.

Таблица 1

Показатели агрессии у борцов с разным уровнем проявления агрессивности (медиана, нижний, верхний квартиль)

Показатели	Сниженная агрессивность (n=14)	Повышенная агрессивность (n=12)
Вербальная агрессия (усл. ед.)	3,00 3,00; 4,00	5,00* 3,00; 5,00
Физическая агрессия (усл. ед.)	3,00 3,00; 4,00	6,00* 3,00; 6,00
Личностная агрессия (усл. ед.)	2,00 1,00; 3,00	3,0 3,00; 4,00
Аутоагрессия (усл. ед.)	2,00 0,00; 3,00	4,00 3,00; 4,00
Общая агрессивность (усл. ед.)	12,00 10,00; 13,00	18,00* 15,00; 22,00000

Примечание. * - $p < 0,05$, по сравнению с группой спортсменов со сниженным уровнем агрессивности.

Результаты исследования психического состояния (по данным цветового теста Lusher) у борцов с разным уровнем агрессивности свидетельствуют о значительном снижении абсолютных значений показателя «отклонения от аутогенной нормы» у спортсменов с низким уровнем агрессивности (табл. 2). Полученный факт, в отношении борцов с высоким уровнем агрессивности, указывает на наличие субъективного дискомфорта в общем состоянии. У борцов с низким уровнем агрессивности наблюдается наличие субъективного комфорта в психическом состоянии.

Одновременно, выявлено, что у спортсменов с низким уровнем агрессивности показатель «вегетативного коэффициента» имеет более высокие значения, чем у спортсменов с высоким уровнем агрессивности. Выявленные результаты характеризуют большой вклад вегетативных систем в формирование психического состояния у спортсменов с низким уровнем агрессивности.

Таблица 2

Показатели психического состояния борцов с разным уровнем агрессивности (медиана, нижний, верхний квартиль)

Показатели	Сниженная агрессивность (n=14)	Повышенная агрессивность (n=12)
Утомление (усл. ед.)	2,00 1,00; 4,00	2,50 1,50; 4,50
Тревожность (усл. ед.)	1,00 0,00; 2,00	2,00 1,00; 2,00
Отклонение от аутогенной нормы (усл. ед.)	12,00 8,00; 14,00	19,00* 14,00; 22,00
Эксцентричность (усл. ед.)	10,00 8,00; 12,00	9,00 5,50; 11,50

Вегетативный коэффициент (усл. ед.)	15,00 11,00; 18,00	13,50* 7,00; 17,50
-------------------------------------	-----------------------	-----------------------

Примечание. * - $p < 0,05$, по сравнению с группой спортсменов со сниженным уровнем агрессивности

Более оптимальное психическое состояние наблюдается в группе борцов с низким уровнем агрессивности. Показатели утомления и тревожности в группе борцов с низким уровнем агрессивности имеют тенденцию к снижению. Тенденция к увеличению показателя эксцентричности отражает активность и поиск путей реализации проблемы со способностью к компромиссам в группе спортсменов с низким уровнем агрессивности.

По результатам шкалы эмоциональной возбудимости, наблюдается значительная разница между группами борцов с разным уровнем проявления агрессивности. У борцов со сниженным уровнем агрессивности наблюдаются более низкие значения показателей+ гнева и тревожности. В тоже время, у борцов с высоким уровнем агрессивности показатель гнева имеет более высокие значения. Показатель контроля эмоций достоверно выше у борцов со сниженным уровнем агрессивности (табл.3).

Таблица 3

Показатели шкалы эмоциональной возбудимости у борцов с разным уровнем агрессивности (медиана, нижний, верхний квартиль)

Показатели	Сниженная агрессивность (n=14)	Повышенная агрессивность (n=12)
Гнев (усл. ед.)	8,46 5,82; 9,74	10,50* 7,63; 12,84
Тревожность (усл. ед.)	5,87 3,52; 7,63	6,36* 4,54; 8,62
Контроль эмоций (усл. ед.)	6,74 5,03; 8,53	5,43* 3,54; 7,72

Примечание. * - $p < 0,05$, по сравнению с группой спортсменов со сниженным уровнем агрессивности

Полученный результат свидетельствует о связи уровня агрессии с эмоциональной возбудимостью у борцов высокой квалификации. Снижение уровня агрессии способствует оптимизации эмоционального состояния и повышению контроля над эмоциями.

Изучение баланса нервных процессов свидетельствуют о снижении показателя «возбуждения» в группе борцов с низким уровнем проявления агрессивности. Этот факт свидетельствует о наличии баланса в центральной нервной системе между процессами возбуждения и торможения. Показатели «точность» и «стабильность», характеризующие качественную сторону выполнения теста, лучше у спортсменов с низким уровнем проявления агрессивности.

Таблица 4

Показатели баланса нервных процессов у борцов с разным уровнем проявления агрессивности (медиана, нижний, верхний квартиль)

Показатели	Сниженная агрессивность (n=14)	Повышенная агрессивность (n=12)
Точность (усл. ед.)	2,91 2,53; 3,85	2,26 2,24; 2,31
Стабильность (усл. ед.)	3,82 2,67; 5,66	3,47 3,40; 3,87
Возбуждение (усл. ед.)	-0,32 -0,82; 0,03	0,09* 0,001; 0,30

Примечание. * - $p < 0,05$, по сравнению с группой спортсменов со сниженным уровнем проявления агрессивности

Таким образом, повышенный уровень агрессивности в группе борцов высокой квалификации влияет на механизмы, которые регулируют баланс процессов возбуждения и торможения в центральной нервной системе. Преобладание возбуждения в группе борцов с высоким уровнем агрессивности приводит к снижению устойчивости и точности сенсорных движений. Кроме того, повышение уровня агрессивности у борцов высокой квалификации снижает контроль над эмоциями

Дискуссия. Полученные результаты свидетельствуют о значительной связи между проявлением эмоций и психическим состоянием у борцов высокой квалификации. Высокий уровень физической и вербальной агрессии связан с субъективным ощущением дискомфорта, наличием возбуждения в нервной системе и, как следствие, потерей контроля над эмоциями. Низкий уровень проявления агрессивности у борцов высокой квалификации приводит к ощущению субъективного комфорта в психическом состоянии и наличием баланса между процессами возбуждения и торможения.

Некоторые авторы считают, что агрессия не является эмоцией, мотивом или психологической установкой, а моделью поведения. Агрессия является отражением конкуренции между соперниками и может подвергаться различным изменениям. Кроме того, более высокому уровню проявления агрессии соответствует ухудшение психического состояния, а именно, повышение утомляемости и тревоги, снижение компромисса в поведении спортсменов, потеря контроля над эмоциями.

Биологические механизмы агрессии свидетельствуют о поддержке агрессивного поведения вегетативными функциями. Этот факт был получен в нашем исследовании. Выявлено, что у спортсменов с низким уровнем агрессивности поддержка со стороны вегетативной нервной системы больше, чем у спортсменов с высоким уровнем агрессивности. Снижение проявления уровня агрессивности у спортсменов способствует повышению точности и стабильности двигательных навыков за счет наличия баланса между процессами возбуждения и торможения нервных процессов.

Наши исследования согласуются с данными Максвелла, о том, что проявление агрессии является следствием реакций гнева у спортсменов. Таким образом, агрессия среди борцов не является оптимальной эмоцией, потому как негативно влияет на психическое состояние и, как результат, на качество выполнения двигательных навыков.

Выводы

1. Установлена связь между эмоциями и психическим состоянием борцов высокой квалификации. Высокий уровень физической и вербальной агрессии связан с субъективным ощущением дискомфорта и преобладанием процесса возбуждения в нервной системе у квалифицированных спортсменов.
2. Наличие повышенной агрессивности приводит к росту эмоционального напряжения и повышению субъективного дискомфорта у борцов высокой квалификации.
3. Контроль уровня проявления психо-эмоционального состояния у борцов высокой квалификации даст возможность вносить коррективы в тренировочный процесс.

Список литературы

1. Cynarski W.J., Yu J.H., Warchol K., Bartik P. (2015), Martial arts in psychophysical culture. Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology, 15 (4), pp. 33– 36. doi: 10.14589/ido.15.4.5
2. Curby D.G. (2016), Effect of uniform color on outcome of match at Senior World Wrestling Championships 2015, "International Journal of Wrestling Science", vol. 6, no. 1, pp. 62-64; doi:10.1080/21615667.2016.1210266.

3. . Mirzaei B., Curby D.G., Rahmani-Nia F., Moghadasi M. (2009), Physiological profile of elite Iranian junior freestyle wrestlers, "The Journal of Strength & Conditioning Research", vol. 23, no. 8, pp. 2339-2344.
4. Podrigalo L., Iermakov S., Potop V., Romanenko V., Boychenko N. (2017) Special aspects of psycho-physiological reactions of different skillfulness athletes, practicing martial arts, "Journal of Physical Education and Sport", vol.17(1), pp. 519-526; doi: 10.15561/18189172.2017.0603.
5. Graczyk M., Hucinski T., Norkowski H., Pęczak-Graczyk A., Rozanowska A. (2010), The level of aggression syndrome and a type of practised combat sport, "Journal of Combat Sports and Martial Arts", vol. 1(2), pp. 1-14.
6. Maxwell J.P. (2004), Anger rumination: An antecedent of athlete aggression? *Psychology of Sport and Exercise*, 5(3), pp. 279-289. doi: 10.1016/S1469-0292(03)00007-4.
7. Filaire E., Sagnol M., Ferrand C., Maso F., Lac G. (2001), Psychophysiological stress in judo athletes during competitions. *Journal of Sports Medicine and Physical Fitness*, 41(2), pp.263-268.
8. Sacks D.N., Petscher Y., Stanley C.T., Tenenbaum G. (2003), Aggression and violence in sport: Moving beyond the debate. *International journal of sport and exercise psychology*, 1(2), 167-179. doi:10.1080/1612197X.2003.9671710.
9. Korobeynikov G., Korobeinikova L., Mytskan B., Chernozub A., Cynarski W.J. (2017), Information processing and emotional response in elite athletes, *Ido Movement for Culture*, 17(2), pp. 41-50. doi: 10.14589/ido.17.2.5.
10. Korobeynikov G., Korobeynikova L., Potop V., Nikonorov D., Semenenko V., Dakal N., Mischuk D. (2018), Heart rate variability system in elite athletes with different levels of stress resistance. *Journal of Physical Education and Sport*, 18(2), 550-554. doi:10.7752/jpes.2018.02079.
11. Hucinski T., Norkowski H., Pęczak-Graczyk A., Rozanowska A. (2010), The level of aggression syndrome and a type of practised combat sport. *Journal of Combat Sports and Martial Arts*, 1(2), pp. 1-14.
12. Vallerand R.J. (1983), On Emotion In Sport: Theoretical and Social Psychological Perspectives. *Journal of Sport & Exercise Psychology*, 5(2), 197-215.
13. Lüscher M. (1990), *The Luscher color test*. Simon and Schuster.
14. Buss A.H., Darkee A. (1957), An inventory for different kinds of hostility. *Journal of Consulting Psychology*, 28, pp.361-366.
15. Kozina Z., Iermakov S., Crețu M., Kadutskaya L., Sobyenin F. (2017), Physiological and subjective indicators of reaction to physical load of female basketball players with different game roles. *Journal of Physical Education and Sport*, 17(1), pp.378-382. doi:10.7752/jpes.2017.01056.
16. Ahmadi S.S., Besharat M.A., Azizi K., Larijani R. (2011), The relationship between dimensions of anger and aggression in contact and noncontact sports. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 30, pp.247-251. doi:10.1016/j.sbspro.2011.10.049.
17. Carré J.M., Gilchrist J.D., Morrissey M.D., McCormick C.M. (2010), Motivational and situational factors and the relationship between testosterone dynamics and human aggression during competition. *Biological Psychology*, 84(2), pp.346-353. doi:10.1016/j.biopsycho.2010.04.001.
18. Grange P., Kerr J. H. (2010), Physical aggression in Australian football: A qualitative study of elite athletes. *Psychology of Sport and Exercise*, 11(1), pp.36-43.

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯДА ИННОВАЦИЯЛАР

5 ЖИЛД, 7 СОН

ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ
ТОМ 5, НОМЕР 7

INNOVATIONS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY
VOLUME 5, ISSUE 7

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000